

9º seminário docomomo brasil
interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente
brasília . junho de 2011 . www.docomomobsb.org

Escuelas del cincuenta. Reflexiones sobre la relación Arquitectura y Estado en la Argentina peronista.

ESPINOZA, Lucía*

*Arquitecta (FADU, UNL, 1994) - Magister en Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Latinoamericanos
(UNT, 2004)

Grand Bourg 4240, Santa Fe, Argentina
espinoza@fadu.unl.edu.ar

1. Resumen

Interesa reflexionar sobre los distintos momentos por los que transita la relación entre Arquitectura y Estado en la Argentina tomando como caso de estudio la producción arquitectónica de la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas e Industria de la provincia de Santa Fe durante los años cincuenta.

Se analizan los proyectos de las escuelas santafesinas en un periodo de la historia del país en el que el mandato nacional gravita particularmente en las decisiones de la órbita provincial, determinando los sentidos y las estéticas asumidos por la disciplina en su quehacer proyectual.

Renunciando a considerar la linealidad del vínculo entre Arquitectura y Estado, se propone una lectura parcial de la relación en este periodo que descarte tanto la perspectiva que considera a la primera como reflejo del segundo, como la mirada que la ubica en el campo de la absoluta autonomía disciplinar.

La década del cincuenta encuentra a la arquitectura escolar argentina con una buena experiencia acumulada que se resignifica en el contexto del proyecto nacional emprendido por el primer gobierno peronista. En este encuentro, la arquitectura, sus agentes e instrumentos, reformulan sus objetivos dando como resultado la producción más emblemática de la obra pública en el siglo XX en la Argentina.

Interesa especialmente poner el foco sobre la arquitectura escolar de la década peronista por considerarla un conjunto patrimonial de alta representatividad para la historia del país que, si bien cuenta con la protección del consenso disciplinar de algunos de sus edificios emblemáticos, la mayoría de las pequeñas unidades escolares distribuidas por el territorio nacional no se han identificado como patrimonio ni están protegidas y sufren permanentemente mutilaciones y agresiones propias de las necesidades devenidas de la actualización programática y el aumento de la matrícula escolar.

Palabras Clave:

Arquitectura, Estado, Escuelas, Peronismo, Patrimonio.

2. Escuelas del cincuenta. Reflexiones sobre la relación Arquitectura y Estado en la Argentina peronista.

"En la Nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños"

J. D. Perón

El contexto sociopolítico de la obra pública de los años cincuenta en la Argentina se identifica con un proceso transformador del Estado que se inicia con el Golpe de Junio de 1943 y continua durante los dos gobiernos peronistas posteriores.

En 1949 se concentra el poder de las decisiones en el Ministerio de Obras Públicas quedando la Dirección Nacional de Arquitectura como la encargada de proyectar y dirigir las obras en todo el país.

Una de las pocas constantes que pueden reconocerse en la historiografía sobre el periodo es el reconocimiento de que la obra pública se destaca por el acento puesto en las obras de interés social.

En 1950, la publicación del documento que conforma el *Primer Plan Quinquenal* propone una lectura acerca de la historia argentina en tres instancias: determina el estado de situación del país en 1943; resalta los resultados obtenidos en los primeros años del actual gobierno hasta 1949 y, en última instancia, grafica minuciosamente el extenso plan a ejecutar en los años posteriores.

En el PPQ no sólo se establecen los lineamientos de las acciones a desarrollarse en materia de obra pública en general, sino que se expone la concepción del Estado nacional sobre la arquitectura.

Y, en materia de arquitectura escolar, destina una lámina resumen de las escuelas primarias por provincia donde describe: la cantidad de edificios escolares para el periodo 1943-49; los edificios terminados y en construcción; el presupuesto adjudicado por escuela y, como la arquitectura se considera componente esencial del proyecto, se adjunta también el esquema tipológico adoptado.

Además y, como si no fuera necesario aclararlo, se incorpora a pie de página el dato de que los edificios se entregan con el mobiliario y los útiles necesarios para los estudiantes, como para que no queden dudas de que este gobierno nacional cumple una de *Las Veinte Verdades Fundamentales del justicialismo*, también enunciadas en el tramo final del PPQ: *"En la Nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños"*¹

2.1. Escuelas del treinta. Expresión modernista y conservadurismo político.

Por su parte, en la provincia de Santa Fe desde los años treinta, se había desencadenado un proceso caracterizado por la estrecha asociación de la arquitectura de expresión modernista con el poder político a partir del protagonismo asumido por la obra pública diseñada desde la Dirección de Obras Públicas de la Provincia.

¹ Primer Plan Quinquenal, 1950, p. 802

A partir de una serie de proyectos de escuelas primarias distribuidas todo el territorio provincial, el Departamento de Construcciones Escolares lidera, desde la órbita del Estado provincial, la incorporación del lenguaje de la abstracción en el paisaje urbano santafesino².

Y, si bien este proceso puede asociarse directamente con el auge modernizador que caracterizó la mayoría de las principales ciudades del país promediando los años treinta, resulta interesante detenerse en las particularidades del proceso desencadenado por esta repartición pública santafesina, que no solamente diseñaba y licitaba los edificios escolares sino que, además, participaba en la elección de los lotes de emplazamiento y controlaba todo el proceso de la obra. Esta posibilidad de concentración de las decisiones en el ámbito de la arquitectura escolar le otorga al proceso una enorme coherencia y facilita la concreción de los objetivos inicialmente propuestos por la gestión provincial.

Resulta además interesante señalar que los jóvenes técnicos y universitarios que se desempeñan en esta oficina de proyectos forman parte del mismo estrato social medio que se sentía representado por el "*conservadorismo moderno*"³ de Molinas (1932-35), incluso por el gobierno posterior de Iriondo (1937-41). Uno de los datos de relevancia para atender a los claroscuros que intervienen en este proceso de democratización y modernización institucional emprendido por los gobiernos conservadores en Santa Fe, es confirmar que las relaciones familiares o los vínculos personales siguen utilizándose como prácticas comunes cuando se establece la relación entre arquitectura y poder durante los años '30⁴.

Por otro lado, se trata de un periodo de la historia de la arquitectura escolar en la provincia en la que la experimentación formal y tipológica se transforman en una constante de renovación y diseño, otorgándole al periodo una característica diferenciadora respecto de los procesos desencadenados en simultáneo en provincias como Buenos Aires, Córdoba o Mendoza.

De esta manera, la escuela en particular tempranamente se configura como un elemento altamente significativo para el funcionamiento del dispositivo estatal a la vez que permite identificar la presencia de los edificios escolares como los referentes materiales del Estado moderno.

2.2. Notas acerca de la resignificación formal diseñada por el primer peronismo.

² La DOPP instala el lenguaje modernista en un conjunto de edificios públicos representativos de las instituciones que conforman el Estado provincial, aunque el puntapié inicial en la transformación lingüística lo dan un puñado de escuelas primarias. Los primeros planos de escuelas modernistas para la ciudad capital de la provincia datan de 1934.

³ MACOR, Darío, *La reforma política en la encrucijada. La experiencia demoprogresista en el Estado provincial santafesino*, Santa Fe, CEDEHIS-UNL, 1993, p. 22.

⁴ Ver ESPINOZA, Lucía, *Arquitectura escolar y Estado moderno. Santa Fe 1900-1943*, Colección Polis Científica, n° 6, Santa Fe, UNL, 2005 y ESPINOZA, Lucía, "La prueba. Escuelas para la construcción de un escenario moderno en la década 1932-1942" en MULLER, Luis (comp.) *Arquitectura moderna en Santa Fe (1935-55)*, Santa Fe, UNL, 2008.

Una década más tarde, el primer gobernador peronista en Santa Fe presenta su *Plan Trienal* de gobierno donde establece las políticas a seguir hasta 1949.

Según este informe oficial, el panorama educativo en 1947 resultaba preocupante porque muchos niños en edad escolar no concurrían a la escuela y porque evidenciaba, además, altos grados de analfabetismo en el norte del territorio provincial.

Tanto el diagnóstico como los objetivos presentados por el Plan Trienal *reclaman* la adecuación de las estructuras estatales para crear una serie de instrumentos funcionales al nuevo plan de gobierno en su proceso de expansión de los ámbitos de intervención del Estado.

El proceso de centralización del gobierno de la educación se completa posteriormente con la *Ley de Educación 3.554* que determina que la dirección y administración de la educación quedan a cargo del Ministerio de Educación, Justicia y Culto de la provincia.

Es importante señalar que, a mediados de siglo, las condiciones para la educación en todo el país habían cambiado y, en Santa Fe, se reconocen dos características que resultan buenos indicadores para interpretar los sentidos que asumen las decisiones en materia de políticas educativas. Por un lado, se complejiza el sistema educativo y, por otro, se evidencia la aparición o mayor peso de otros *agentes educativos*⁵.

Otro aspecto relevante es que, para 1947 la provincia tenía completa su ocupación territorial, aunque la distribución de la población era muy desigual, con mayor concentración en los centros urbanos.

Uno de los temas de preocupación del gobierno provincial se basa en la reducción del analfabetismo. En este tema, como en tantos otros, las estadísticas contribuyen a confirmar que la acción oficial resultaba determinante en este periodo ya que, en 1947, con un total de 1.595 escuelas primarias, más del 90% son escuelas estatales (68% fiscales y 22% nacionales) y el 9,3% son particulares⁶.

Y así como Santa Fe fue construyendo su propia historia en materia de políticas educativas, las arquitecturas promovidas desde las oficinas de proyecto, fuertemente determinadas tanto por las decisiones implementadas en la órbita nacional, como por las preferencias de los profesionales en materia de estéticas contemporáneas, pueden servir para abordar los distintos sentidos asumidos por la historia de la relación entre la Arquitectura y la Política en el país.

Es desde esta óptica que interesa comentar los proyectos de escuelas primarias proyectadas desde la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas e Industria.

⁵ Ver OSSANNA, E., ASCOLANI, A., MOSCATELLI, M. y PÉREZ, A., "Una aproximación a la educación en Santa Fe de 1945 a 1983", en Puiggrós, A. (dir.), *La educación en las provincias (1945-1985)*, Col. Historia de la Educación en la Argentina, T. VII, Buenos Aires, Galerna, 1997.

⁶ Completan la estadística 13 cursos anexos a escuelas normales nacionales y provinciales. Idem.

Fig. 1: Escuela Moreno, Santa Fe, 1954. (Foto: Lucía Espinoza)

En el caso de la versión *rústico-monumental* que proyecta el arquitecto Neyra para la Escuela Moreno, puede reconocerse la experiencia que tiene el proyectista en el diseño de obras públicas y, particularmente, su conocimiento de las particularidades del programa escolar ya que hace alrededor de veinte años que trabaja en esta oficina de proyectos⁷.

La Escuela Moreno se construye en un lote esquinero elegido especialmente por encontrarse lindero con un edificio de tipología lineal en el que funcionaba otra escuela fiscal, decisión en la que también participa la oficina de proyectos ya que tiene atribuciones en la localización de la escuela en la ciudad, en la elección y adquisición de los lotes, instancias en las que, según consta en los documentos históricos, participan todos los profesionales encargados del proyecto en cuestión.

Sin lugar a dudas la experiencia acumulada en la Dirección de Arquitectura en materia de arquitectura pública y, particularmente en el ejercicio proyectual de edificios escolares, ha gravitado favorablemente incluso en periodos en los que el mandato nacional tensionaba fuertemente las decisiones proyectuales.

Tanto el caso de la rústica Escuela Moreno, como en la monumental ampliación de la Escuela Beleno, si bien los nuevos planteos del edificio escolar resuelven su programa funcional con cierta independencia de los edificios previos, la disposición de las tipologías adoptadas se completan en relación al diálogo que establecen con la escuela preexistente.

⁷ Neyra es el co-autor del edificio de la actual Escuela Pizarro (1939-40) y del edificio del Cuartel de Bomberos Zapadores en la ciudad de Santa Fe.

Fig. 2: Escuela Beleno, Santa Fe, 1951. (Foto: Lucía Espinoza)

También en la Escuela Amenábar se verifican una serie de continuidades respecto de las escuelas proyectadas durante los primeros años '30. Aunque la expresión arquitectónica de varias de estas escuelas, elige el lenguaje de la rusticidad para las fachadas urbanas que se debate entre la mampostería de ladrillos a la vista, techos con complejos faldones cubiertos de tejas *coloniales* y grandes paños de material de frente blanco entre los que se destacan portales de doble altura que celebran el acceso institucional, cuyo coronamiento protagoniza siempre el emblema del escudo nacional.

Interesa especialmente destacar una de las permanencias respecto de los planteos tipológicos del periodo inmediatamente precedente: la secuencia patio abierto-patio cubierto. Aunque el patio cubierto sigue siendo el sitio pensado para la celebración institucional, motivo por el cual sigue incorporando el equipamiento fijo correspondiente al Salón de Actos, ahora la vinculación se da de manera más franca y permeable. En estas continuidades se puede verificar cómo los proyectistas de la repartición provincial conocen la historia de la arquitectura escolar.

Esta condición se reconoce también en la propuesta para la serie aula-circulaciones: si bien las escuelas del treinta habían sido innovadoras en sus planteos expresivos y tipológicos, también es cierto que han sido extremadamente rigurosas en el manejo de la vinculación del aula con las circulaciones en forma de corredores cerrados, con ventanas altas y un sentido de uso fuertemente disciplinador de las conductas.

Aquellas escuelas modernistas habían reemplazado la secuencia espacial de las escuelas decimonónicas aula-galería-patio por la relación aula-corredor que desembocaba en el patio abierto y seco.

En cambio, las propuestas del cincuenta, retoman aquella tradición de la galería y la asocian al patio, aunque resignificada a partir del rescate de la escala humana, el uso del lenguaje moderno y una nueva relación con el patio cubierto.

Por otro lado, la relevancia otorgada tanto al patio central abierto en convivencia con el patio cubierto en casi todos estos proyectos puede vincularse también con algunos aspectos centrales de las políticas educativas durante este periodo.

Por una lado, la Ley de Educación del 1949 le otorgaba especial importancia a la enseñanza de la educación física, lo que nos lleva a suponer que ésta es una de las razones esgrimidas tanto en la reincorporación del patio cubierto como en la ubicación central que siempre ocupa solidariamente con el patio abierto.

Otros posibles indicadores de estas soluciones podrían ser las nuevas necesidades espaciales de reunión que generan las actividades tanto de acción social como los representativos escenarios del ceremonial que tienen lugar destacado en el proyecto escolar del Estado peronista.

En este sentido, si tenemos en cuenta que la arquitectura que promueve el Estado nacional durante el periodo se expresó desde la convivencia de la estética pintoresca con la estética modernista⁸, podemos abordar las escuelas santafesinas como objetos para la reflexión acerca de la relación estrecha que tienen Política y Arquitectura, siendo esta última quien contribuye a revelar las preocupaciones y jerarquías que maneja la agenda pública del periodo.

Si ahora *las calles eran el nuevo escenario de la política*, la arquitectura oficial también consolidó su protagonismo durante el decenio peronista: edificios y espacios públicos asociados al Estado fueron las elocuentes manifestaciones del poder.

Pero también es posible pensar que el conocimiento y la experiencia en la temática específica de la arquitectura escolar entre los profesionales que operan en las oficinas de proyectos del país, pueden haber sido factores determinantes de las arquitecturas más representativas de nuestra historia.

Es en este sentido que la relación Arquitectura y Estado asume una dimensión significativa en el periodo, no sólo por la cuantiosa obra pública desarrollada, sino también por el modo en el cual la arquitectura cobra relevancia en tanto componente fundamental y dimensión materializadora del proyecto nacional.

Y si bien esta condición resulta una constante ya identificada desde fines del siglo XIX con el nacimiento de la arquitectura escolar como disciplina específica en el país⁹, la resignificación social que el peronismo diseña a partir del lenguaje arquitectónico y la multiplicación de las variantes programáticas, le otorgan un significado patrimonial de enorme valor a cada unidad, aunque se trate de mínimas estructuras escolares perdidas hoy entre el tejido abigarrado de la ciudad contemporánea.

⁸ Ver Anahí Ballent, *Las huellas de la política. Vivienda, ciudad, peronismo en Buenos Aires, 1943-1955*. Buenos Aires, UNQ-Prometeo 3010, 2005.

⁹ Ver BRANDARIZ, Gustavo A., *La arquitectura escolar de inspiración sarmientina*, Buenos Aires, Eudeba-UBA, 1998. ESPINOZA, Lucía, *Arquitectura escolar y Estado moderno. Santa Fe 1900-1943* (Ob. Cit.)

Fig. 3: Escuela Almirante Brown, Santa Fe, 1952. (Foto: Lucía Espinoza)

Como pequeñas unidades dispuestas jalonando las nuevas rutas de conexión interprovincial, o como simbólicas manifestaciones del poder público en los grandes barrios diseñados para los trabajadores en la ciudad, la incorporación del equipamiento educativo resulta fundamental en el diseño y la implementación del proyecto de integración social y también de modernización urbana pensado por el gobierno peronista.

Renunciando a considerar la linealidad del vínculo entre Arquitectura y Estado, se asume la parcialidad de esta lectura propuesta, descartando tanto la perspectiva que considera a la primera como reflejo del segundo, como la mirada que la ubica en el campo de la absoluta autonomía disciplinar.

La década del cincuenta encuentra a la arquitectura escolar argentina con cierta experiencia acumulada que se resignifica en el contexto del proyecto nacional emprendido por el primer gobierno peronista.

En este encuentro, la Arquitectura, sus agentes e instrumentos, reformulan sus objetivos dando como resultado la producción más emblemática de la obra pública en el siglo XX en la Argentina.

Si interesa poner el foco sobre la arquitectura escolar de la década peronista es por considerarla un conjunto patrimonial de alta representatividad para la historia del país que, si bien cuenta con la protección del consenso disciplinar de algunos de sus edificios más emblemáticos, la mayoría de las pequeñas unidades escolares distribuidas por el territorio nacional no se han identificado como patrimonio ni están protegidas y sufren permanentemente mutilaciones y agresiones propias de las necesidades devenidas de la actualización programática y el aumento de la matrícula escolar.

Bibliografía.

BALLENT, Anahí, *Las huellas de la política. Vivienda, ciudad, peronismo en Buenos Aires, 1943-1955*. Buenos Aires, UNQ-Prometeo 3010, 2005.

BALLENT, Anahí y SILVESTRI, Graciela, "Ministerio de Obras Públicas", en Liernur y Aliata (comp.), *Diccionario de Arquitectura en la Argentina*, Tomo i-n, Buenos Aires, Clarín, 2004.

BRANDARIZ, Gustavo A., *La arquitectura escolar de inspiración sarmientina*, Buenos Aires, Eudeba-UBA, 1998.

DE MASI, Oscar A., "Modelos y regresiones en la arquitectura de los estados fuertes. La excepcionalidad peronista", en Gutiérrez, Ramón (ed.), *Jorge Sabaté. Arquitectura para la justicia social*, Buenos Aires, Cedodal, 2009.

ESPINOZA, Lucía, *Arquitectura escolar y Estado moderno. Santa Fe 1900-1943*, Colección Polis Científica, nº 6, Santa Fe, UNL, 2005.

ESPINOZA, Lucía, "Los únicos privilegiados son los niños. Estado y Arquitectura durante el primer decenio peronista", Publicación digital del *XXX Encuentro de Geohistoria Regional*, Instituto de Investigaciones Geohistóricas - CONICET, Resistencia, Chaco, 2010.

ESPINOZA, LUCÍA, "Plan de edificación escolar Standard para Santa Fe", en Gutiérrez, Ramón (ed.) *Sánchez, Lagos y De La Torre. Del Eclectisismo al Estilo Moderno*, Buenos Aires, CEDODAL, 2010.

MACOR, Darío, *La reforma política en la encrucijada. La experiencia demoprogresista en el Estado provincial santafesino*, Santa Fe, CEDEHIS-UNL, 1993.

MULLER, Luis (coord.); ESPINOZA, Lucía; TARCHINI, María L.; PARERA, Cecilia; ACOSTA, María M., *Arquitectura moderna en Santa Fe (1935-1955)*, Colección Ciencia y Técnica, Santa Fe, UNL, 2008.

PUIGGRÓS, Adriana (dir.), *La educación en las provincias (1945-1985)*, Col. Historia de la Educación en la Argentina, T. VII, Buenos Aires, Galerna, 1997.

TORRE, Juan Carlos (dir. tomo), *Los años peronistas (1943-1955)*, en Suriano, Juan (coord. gral.), *Nueva Historia Argentina*, Buenos Aires, Sudamericana, 2002.